

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17587534>

ALBERTO ZILLI

LA COLLEZIONE DI LEPIDOTTERI SICILIANI DI ENRICO RAGUSA AL NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON

RIASSUNTO

Il contributo ripercorre brevemente la storia delle collezioni lepidotterologiche del Natural History Museum di Londra, con particolare attenzione al ruolo del museo privato di Walter Rothschild a Tring e al suo lascito al British Museum. In questo contesto viene inquadrata la collezione di Lepidotteri di Enrico Ragusa conservata a Londra, mettendone in risalto il rilievo storico e faunistico per la conoscenza della fauna siciliana e mediterranea. Si discutono alcuni reperti particolarmente significativi presenti fra i materiali di Ragusa custoditi oggi a Londra, con osservazioni sulla loro identificazione e sulla possibile relazione con le serie originali di specie descritte da Failla-Tedaldi. Vengono infine evidenziati i limiti imposti dall'attuale stato di inventariazione del lascito Rothschild e si auspica una futura ricognizione sistematica, accompagnata dalla digitalizzazione coordinata dei reperti di Ragusa ed eventualmente di altri importanti esploratori dell'entomofauna sicula attualmente custoditi al Natural History Museum.

Parole chiave: Enrico Ragusa, Walter Rothschild, Natural History Museum Londra, collezioni lepidotterologiche storiche, fauna siciliana

SUMMARY

This contribution briefly retraces the history of the lepidopteran collections of the Natural History Museum in London, with particular attention to the role of Walter Rothschild's private museum at Tring and to his bequest to the British Museum. Within this framework, it focuses on the Lepidoptera collection of Enrico Ragusa preserved in London, highlighting its historical and faunistic significance for the knowledge of the Sicilian and Mediterranean fauna. Some particularly significant specimens among Ragusa's material now held in London are discussed, with remarks on their identification and on their possible relationship with the original series of species described by Failla-Tedaldi. Finally, the limitations imposed by the current state of cataloguing of the Rothschild bequest are highlighted, and a future systematic survey is advocated, together with the coordinated

digitisation of Ragusa's specimens and, where possible, of those collected by other major explorers of the Sicilian entomofauna currently preserved at the Natural History Museum.

Key words: Enrico Ragusa, Walter Rothschild, Natural History museum London, historical lepidopteran collections, Sicilian fauna

Il Natural History Museum di Londra, precedentemente noto col nome storico di British Museum (Natural History), custodisce una delle più ricche e importanti collezioni di Lepidotteri al mondo, stimata in circa 13,5 milioni di esemplari. I primi nuclei della collezione risalgono a materiali del promotore stesso della fondazione del British Museum Hans Sloane (1660–1753), che aveva a sua volta acquisito gli esemplari della collezione di James Petiver ([1665]–1718), e di Joseph Banks (1743–1820), questi ultimi approfonditamente studiati da Johann Christian Fabricius (1745–1808). Altri importanti materiali lepidotterologici antichi, come ad esempio diversi esemplari tipici di Pieter Cramer ([1721]–1776) e di Dru Drury (1725–1804), pervennero tramite l'ingresso di collezioni in cui questi erano precedentemente confluiti, tra le quali quella di Lionel Walter Rothschild (1868–1937) per quanto riguarda i campioni del noto collezionista olandese (CHAINEY, 2005). Oltre ad altre acquisizioni di importanti collezioni di Lepidotteri, quali quelle di Charles Oberthür (1845–1924) e James John Joicey (1870–1932), vi sono pochi dubbi che quella relativa ai materiali (non solo lepidotterologici) di Rothschild avvenuta nel 1939, a seguito di lascito testamentario del 1937 formalmente accettato con atto del parlamento britannico nel 1938 (UK PARLIAMENT, 2025), sia stato un arricchimento straordinario per il patrimonio del museo, consistendo in un insieme di circa 2,25 milioni di Lepidotteri provenienti da tutto il mondo.

Rothschild aveva fondato un museo privato dedicato alla zoologia in un edificio costruitogli appositamente dal padre nella tenuta di famiglia a Tring nell'Hertfordshire, a nord-ovest di Londra. Qui egli si dedicò principalmente allo studio di esemplari che raccoglitori assoldati in tutto il mondo (si calcola circa 400) gli inviavano regolarmente, avvalendosi anche di illustri studiosi e curatori che aveva cooptato per lavorare con lui, primi fra tutti Ernst Johann Otto Hartert (1859–1933) e Karl Jordan (1861–1959) (ROTHSCHILD, 2008). A Tring si curavano collezioni e si portavano avanti ricerche su diversi gruppi, ma vi sono pochi dubbi sul fatto che la predilezione di Rothschild andasse ai Lepidotteri ed agli Uccelli, come eloquentemente dimostrato dalle sue pubblicazioni. Naturalmente non poteva mancare una rivista scientifica tra i prodotti del museo Rothschild, ed ecco che nel 1894 uscì il primo numero di "Novitates Zoologicae. A Journal of Zoology in Connection with the Tring Museum" (cf. ANONYMOUS, 1901), periodico che continuò le sue pubblicazioni sino al 1948.

Nella frenetica attività del museo zoologico di Tring si inseriscono anche gli acquisti di collezioni da tutto il mondo, tra le quali quella di Enrico Ragusa di

Lepidotteri siciliani. Ragusa, infatti, diede mandato testamentario alle sue figlie Olga e Sofia di decidere la vendita dei materiali della propria collezione secondo criteri di uniformità sistematica, cioè senza smembrare i lotti di insetti appartenenti ai diversi ordini, a chi ritenessero più opportuno (ROMANO, 2004). In realtà, al momento di destinare i materiali del padre all'uno o all'altro acquirente, qualcosa deve essere intervenuto. Infatti, a Tring furono inviati soltanto i Lepidotteri siciliani mentre quelli europei presero un'altra destinazione, e dopo essere stati custoditi dall'Istituto Sperimentale di Agricoltura di Acireale, nel 1995 furono donati al Museo di Zoologia dell'Università di Catania (ROMANO, 2004; ANONIMO, 2025). Da ciò si può facilmente desumere che Rothschild fosse esclusivamente interessato alle preziosità lepidotterologiche della grande isola mediterranea, avendo certamente più che adeguata rappresentanza dei taxa continentali nelle proprie raccolte.

Oltre che d'importanza storica, il materiale di Ragusa custodito oggi a Londra è di enorme valore faunistico e scientifico, basti pensare che sono adeguatamente rappresentate da esemplari siciliani specie la cui presenza nell'isola è rimasta ignota o in dubbio per lungo tempo. Un esempio è *Orthosia kindermanni* Fischer von Röslerstamm, 1838 (oggi in *Anchoscelis* Guenée, 1839), citata formalmente dallo stesso RAGUSA (1893, sub *kindermanni*) senza adeguata iconografia, inclusa pertanto da MARIANI (1939) nel suo "Fauna lepidopterorum Siciliae", che sarebbe stata "accertata" nell'isola da BISCHOF & BITTERMANN (1996) (Fig. 1). Oppure si possono ricordare i reper-

Fig. 1 – *Anchoscelis kindermanni* (Fischer von Röslerstamm, 1838) (Noctuidae), ♂, Madonie, Fimbria, ex coll. E. Ragusa. ©Trustees of the Natural History Museum (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ti di *Dysgonia torrida* (Guenée, 1852), erebide citato formalmente per la Sicilia e l'Italia dal presente autore soltanto alla fine dello scorso millennio (ZILLI, 1990). Un caso analogo è infine quello di una *Stygioides* Bruand, 1853 segnalata sempre da Ragusa (1893, sub *Stygia colchica* Herrich-Schäffer, 1851), genere ritenuto di dubbia presenza in Italia da FREINA & WITT (1990), di cui invece sopravvive al museo l'esemplare del Mt. Carbonara (Madonie) comunicato a Ragusa da Luigi Failla-Tedaldi (1853–1933) (Fig. 2). Com'è noto, Ragusa fu in strettissimi rapporti con Luigi Failla-Tedaldi (CARAPEZZA, 1987), del quale acquisì probabilmente la maggior parte dei Lepidotteri raccolti sulle Madonie. Fra l'altro, questo importante reperto andrebbe opportunamente analizzato per determinare se la *Stygioides* siciliana sia effettivamente *S. colchica*, l'endemita peninsulare *S. italica* Mazzei & Yakovlev, 2016 o un altro taxon ancora.

Tra il materiale presente nella collezione londinese figurano anche esemplari che potrebbero avere valore in qualità di "typi". Un candidato è un probabile sintipo di *Heteromorpha ragusae* Failla-Tedaldi, 1890 (oggi in *Conistra* Hübner, [1821]) che come cartellino porta delle indicazioni a "incastro" con quelle indicate nella descrizione originale: si tratta di una femmina di Piano [della] Noce del 23 ottobre 1887 (Fig. 3), mentre la descrizione originale di FAILLA-TEDALDI (1890) parla solo di due femmine trovate in novembre alle Madonie, senza ulteriori indicazioni, e di un maschio dell'8 ottobre 1890 di Piano della Noce, sempre sulle Madonie.

Fig. 2 – *Stygioides* sp. (Cossidae), ♂, Madonie, Carbonara, ex coll. E. Ragusa. ©Trustees of the Natural History Museum (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Fig. 3 – *Conistra ragusae* (Failla-Tedaldi, 1890) (Noctuidae), ♀, Sicilia, Madonie, Piano Noce, ex coll. E. Ragusa. ©Trustees of the Natural History Museum (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Purtroppo, ad oggi non ci è dato conoscere la consistenza numerica del numero di esemplari inviati a Rothschild dalla famiglia Ragusa. Infatti, anche se gli archivi del Natural History Museum riportano per ogni acquisizione (vuoi che si tratti di acquisto, donazione, lascito o campionamento originale) almeno il numero approssimativo degli esemplari in entrata, nel caso della collezione Ragusa, questa è come abbiamo visto pervenuta assieme a tutta la collezione Rothschild, che è quindi stata registrata nella sua interezza con l'oramai storico record d'inventario "Rothschild Bequest B.M. 1939-I".

Sarebbe pertanto auspicabile che qualche lungimirante istituzione culturale volesse avviare un progetto di digitalizzazione dei reperti di Ragusa ed eventualmente di altri importanti esploratori dell'entomofauna sicula attualmente custoditi al Natural History Museum per una riunificazione "digitale" delle rispettive collezioni e per favorirne lo studio.

BIBLIOGRAFIA

- ANONIMO, 2025. Collezione Ragusa. <https://www.muzoo.unict.it/it/museo/collezione-ragusa> (ultimo accesso: 1 Novembre 2025).
- ANONYMOUS, 1901. Rothschild's Novitates Zoologicae. *Nature*, 64 (1654): 249–250.
- BISCHOF A. & BITTERMANN J., 1996. *Agrochola kindermanni sicula* ssp. n. aus Sizilien (Madonie). *Esperiana*, 4: 482–484, pl. Y (partim).

- CARAPEZZA A. 1987. Luigi Failla Tedaldi, entomologo. Pp. 437–445 in: Atti del Convegno “I Naturalisti e la cultura scientifica siciliana nell’800”. *Stampatori Tipolitografi Associati*, Palermo.
- CHAINED J.E., 2005. The species of Papilionidae and Pieridae (Lepidoptera) described by Cramer and Stoll and their putative type material in the Natural History Museum in London. *Zool. J. linn. Soc.*, 145(3): 283–337.
- FAILLA-TEDALDI L., 1890. Contribuzione alla fauna lepidotterologica della Sicilia. Descrizione di alcune nuove specie. *Naturalista sicil.*, 10(2/3): 25–31, pl. 1.
- FREINA J.J. DE & WITT T.J., 1990. Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Bd. 2. Cossioidea, Hepialoidea, Pyraloidea, Zygaenoidea. *Edition Forschung & Wissenschaft*, München, 134 pp., 10 pls.
- MARIANI M., 1939. Fauna Lepidopterorum Siciliae. *Mem. Soc. ent. ital.*, 17(1938): 129–187.
- RAGUSA E., 1893. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, 12(9): 206–207; 13(1/2): 17–21, (3) 47–51.
- ROMANO M., 2004. Cenni storici sulla Società Siciliana di Scienze Naturali e su “Il Naturalista Siciliano”. *Naturalista sicil.*, 28: 823–859.
- ROTHSCHILD M., 2008. Walter Rothschild: The Man, the Museum and the Menagerie. *Natural History Museum*, London, xiii + 385 pp., 32 pls.
- UK PARLIAMENT, 2025. Hansard 1803–2005: CLAUSE I.—(Power of Trustees to accept Lord Rothschild’s bequest.). HC Deb[ate] 22 July 1938, vol. 338: cc2595-6. <https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1938/jul/22/clause-i-power-of-trustees-to-accept> (ultimo accesso: 1 novembre 2025).
- ZILLI A., 1990. Novità faunistiche e zoogeografiche sui Nottuidi italiani (Lepidoptera, Noctuidae). *Boll. Ass. romana Entomol.*, 44 (1989): 33–53.

Author’s address – A. ZILLI, Via Merulana, 61A – 00185 Roma (I); email: alberto.zilli@hushmail.com